

**МАҲКУМЛАРНИ АХЛОҚАН ТУЗАЛИШ ЙЎНАЛИШИДАГИ
ИШЛАР БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ВА ҚЎШНИ ДАВЛАТЛАР
ТАЖРИБАСИ**

Норбутаев Эркин Хўрозович

ИИВ Академияси доценти

Эрматов Омадбек Нурматали ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7912013>

Мустақиллик йилларида озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ижросини эркинлаштиришга доир чора-тадбирлар мамлакатимиз раҳбарияти томонидан улкан социал ва ижтимоий-сиёсий аҳамиятга эга масала сифатида қаралмоқда. Бу эса, ўз навбатида, озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ижросини таъминловчи муассасалар фаолиятини такомиллаштириб бориш ва ушбу соҳада хорижий давлатлар, энг аввало, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо мамлакатлар тажрибасини ўрганиш таҳлил қилиш лозим бўлса тажрибанинг ижобий томонларини бизнинг республикамизда ҳам қўллаш вазифасининг ҳал этишини тақозо этади.

Ўтган асрнинг 90 йилларида МДХ ташкил топиши ҳар бир республикада жазони ижро этиш тизимини мустақил равишда ислоҳ этиш заруратини келтириб чиқарди. Аксарият МДХга аъзо давлатларда жиноят-ижроия қонунчилигига жиддий ўзгартиришлар киритилган бўлса, айримларида қўшимча равишда янги жиноят ижроия қонунчилигини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, жазони ижро этиш тизимини ИИВдан бошқа вазирликлар ихтиёрига ўтказиш каби масалалар жиддий аҳамият касб эта бошлади.

Жумладан **Озарбайжон** (1993 йилда) , Молдова (1995 йилда) ва Россия (1998 йилда) жазони ижро этиш тизимини ИИВ бўйсинувидан чиқарилиб, Адлия вазирлиги ихтиёрига бириктирилган. **Белоруссия, Арманистон, Қозоғистон, Тожикистон, Туркменистон ва Қирғизистон**да иив таркибида қолган. **Украина**да эса мамлакат Президентининг 1998 йилги фармонида кўра ижроия ҳокимиятининг марказий органи ҳисобланадиган жазоларни ижро этиш масалалари бўйича давлат Департаменти ташкил этилган. Таққослаш учун қуйидаги рақамларни келтириб ўтишни ўринли деб ҳисоблаймиз, яъни 200 йилдаги ҳолат бўйича Украина жазони ижром этиш тизимида жами 156 та жазони ижро этиш муассасалари фаолият кўрсатган (шулардан биттаси тарбия колонияси, 112 таси жазони ижро этиш колонияси , 30 таси тергов ҳибсхонаси ва 30 таси турмадир) ва ҳар юз минг аҳолига (аҳолиси 52,1 млн киши) 340 та маҳрум тўғри келган.

Россия, Озарбайжон ба Молдовада жазони ижро этиш тизимини Адлия вазирлигига ўтказиш каттагина миқдорда молиявий харажатлар эвазига амалга оширилган. Грузияда эса жазони ижро этиш тизими ҳеч қандай жиддий тайёргарликларсиз ИИВдан Адлия вазирлигига расман ўтказиб қўйилган холос. Натижада озодликдан маҳрум қилиш жойларидан маҳкумларнинг гуруҳ гуруҳ бўлиб қочиш кетишига йўл қўйилган бўлиши мумкин эмас, маҳкумларни рағбатлантиришнинг умумий тартиби ушбу моддада назарда тутилган. 130, ва Украина Жиноят кодексининг 132-моддасида жазолар вояга етмаганларга келсак, унда рағбатлантириш ва ундириш тартиби Украинанинг 144,145 ҚВ Қ-моддаси билан тартибга солинади.

АҚШ пенитенциар тизими ижро этувчи ҳокимият ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари тизимида бирдек ўзига хос функцияни амалга оширади. Ҳокимиятдаги фарқли ваколатларига қарамасдан, унинг фаолияти қонунийликка қатъий риоя этиш, давлатнинг ички хавфсизлигини таъминлаш ҳамда давлат органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг самарали фаолиятини таъминлашга асосланган.

Федерал ахлоқ тузатиш муассасалари, шунингдек Колумбия округи турмалари – федерал судлар томонидан чиқарилган ҳукмларни ижро этишга қаратилган Турмалар Федерал Бюроси (Федерал Буреау оф Присонс – ТФБ) федерал агентлиги таркибига киради. Мазкур агентлик ва ЖИЭМлари АҚШ Адлия вазирлиги таркибида ҳисобланади.

Турмалар Федерал Бюроси (Федерал Буреау оф Присонс – ТФБ) – федерал даражадаги маҳбуслар ўртасидаги инсонпарварлик ва илғор сиёсатни амалга ошириш, жазони юқори профессионал даражада ижро этилиши мақсадида 1930 йилда ташкил етилган. Бюрони Бош прокурор томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод етиладиган директор бошқаради ва у ходимларни ишга қабул қилиш ва тақсимлашга масъул ҳисобланади.

ТФБ фаолияти устидан назорат ва мувофиқлаштириш АҚШ Адлия вазирлиги таркибидаги федерал ҳуқуқни муҳофаза қилувчи агентлик томонидан амалга оширилиб, ЖИЭМларидан қочганларни қидириш, федерал маҳбусларни транспортировка қилиш, федерал гувоҳларни ва суд қарорига кўра мусодара қилинган моддий қимматликларни ҳимоя қилиш каби функцияларни амалга оширади. Шунингдек, “ТФБ” шартнома асосида штатлар судлари ва ҳарбий судлар томонидан жазога тортилган Колумбия

округи маҳбусларини сақлаш шароитлари юзасидан ҳам жавобгарликни олиб боради.

АҚШда адолатли ҳукм чиқариш – штатлар ва маҳаллий органларнинг алоҳида ҳуқуқлари ҳисобланади. Шунинг учун, штатлар турмаларида жазони ижро етиш аввало штатлар қонунчилигига асосланади. Штат судлари томонидан жазога ҳукм қилинган маҳкумлар жазоларини ўз раҳбарларига ва губернаторга бўйсунадиган штат турмаларида ўташади. Шунга кўра, мазкур турмалар фаолиятининг ташкилий ва ҳуқуқий асослари айнан маҳаллий даражада ишлаб чиқилади.

Бугунги кунда, Турмалар Федерал Бюроси 119 та пенитенциар муассасалар, Вашингтон, Колумбия округида жойлашган 6 та минтақавий офис (штаб-квартира), Гранд-Прейри – Техасда жойлашган 2 та пенитенциар муассасаларни истиқболли ривожлантириш марказлари (Десигна-тион анд Сентенсе Сомпутатион Сентер), шахсий таркибни тайёрловчи 2 та марказ ва собиқ маҳкумларни озодликка мослашиш даврида ишга жойлаштириш, уларнинг реабилитацияси, йўқотилган алоқаларни тиклаш, уларни назорат қилишда ҳамкорлик кўрсатишда кўмаклашувчи 22 та реабилитация марказлар (Ресидентал Реентрай Манагемент)дан ташкил топган.

Штатларда жойлашган офислар, шунингдек, марказий офис – пенитенциар муассасалар ва реабилитация марказларида маъмурий назоратни таъминлаб, улар фаолиятини қўллаб-қувватлайди. пенитенциар муассасаларни истиқболли ривожлантириш маркази эса, федерал турмаларда сақланаётган маҳкумларга нисбатан стратегик сиёсатни ишлаб чиқиш ваколатига эга.

Тиббий ёрдамга муҳтож шахслар учун тиббий ёрдам ва транспортировка офиси (Оффисе оф Медисал Десигнатионс анд Транспортион) ҳам мавжуд. Штатлар реабилитация марказлари фаолияти ва уй қамоғи ижро етилиши устидан назорат Вашингтондаги марказий офис томонидан амалга оширилади.

ТФБ расмий маълумотларига кўра, мамлакатдаги жиноятларнинг кўпи рецидивистлар томонидан содир етилади. Ҳар йили тахминан 50-60 минг маҳбус ЖИЭМларидан озодликка чиқарилиб, жамиятга қайтади, шунинг учун ҳам маҳкумларни ижтимоийлаштириш ғоятда муҳим ҳисобланади.

«Демоскоп Веекле» демографик журнал маълумотларига кўра, АҚШ турмаларида 2 млн.га яқин инсонлар сақланади ва бу бошқа давлатларга

нисбатан анча кўп дегани (Хитойга нисбатан ярим миллионга кўп, зеро, Хитой аҳолиси АҚШга нисбатан беш карра ортиқ) .

Жазонинг суд ҳукми асосида белгиланган давлатнинг мажбурий чораси эканлигидан келиб чиқадиган бўлсак, шунга кўра давлат унинг ижросини ҳам таъминлаб бермоғи мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун эса, жазонинг мақсадларига эришишда хизмат қиладиган шароитларга эга бўлган муассаса ва ташкилотлар ташкил етилган. Маҳкумнинг ахлоқан тузалишига йўналтирилиши лозим бўлган характерга мос равишда ЖИЕЭМнинг тури содир этилган жиноят ва унга берилган жазога кўра турланади.

Хулоса ўрнида, ушбу тажрибаларнинг ўрганилиши А.А. Шодиев таъкидлаганидек, Жазони ижро этиш департаментини инсон қадрини улуғловчи, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларинингҳимоясини таъминловчи, маҳкумларни қайта жиноят содир этилишининг олдини олишув-чи, фақат назарияда эмас балки амалда ҳам ушбу ишларни амалга ошираётган кўчли инсонпарвар тизим бўлиб шакиллантиришдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Kidirbaevich, Yangibaev Aybek. "Administrative liability for non-fulfillment of obligations to educate teenagers" Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.10 (2021): 179-182.
2. Янгибаев А.К. Сиёсий партияларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларини шакллантиришда ва уларнинг фаолиятида иштирок этиши //Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. –2019. – С. 16.
3. Киличев Х.Хорижий давлатларда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фуқаролик-ҳуқуқиймақомининг ўзига хос хусусиятлари (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –No. 4/S. – С. 876-884.
4. Киличев Х.М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //Журнал правовых исследований. –2019. –No. SPECIAL.
5. Янгибаев А.К. Правовые основы участия политических партий в формировании органов государства в Узбекистане //Законность и правопорядок в современном обществе. –2015. –No. 24. –С. 67-71.
6. Маматович Қ. Х. Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар //barqarorlik va yetaakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. –2022. –С. 764-769.

7. Янгибаев А. Давлатнинг вакиллик органлари фаолиятида партиявий тузилмаларнинг ўрни ва аҳамияти //вестник каракалпакского государственного университета имени бердаха. –2016. –Т. 30. –No. 1. –С. 89-92.
8. Киличев Х. Особенности гражданско-правового статуса органов местного самоуправления в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –No. 4/S. –С. 876-884.
9. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –No. 10 Special Issue. –С. 265-267.
10. Янгибаев А., Алимов М. Йўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлашнинг янги босқичлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –No. 12. –С. 293-297
11. Киличев Х.М. Гражданско-правовая ответственность сходов граждан и проблемы их обеспечения //Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве. –2019. –С. 127-128.
12. Киличев Х.М. Своеобразие принципов организации органов самоуправления граждан в качестве юридического лица (На примере опыта Узбекистана) //Право и жизнь. –2019. –No. 1. –С. 31-35
13. Янгибаев А., Махмудов И. ички ишлар органларининг ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишдаги роли //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –No. 10 Special Issue. –С. 119-122
14. Камалов О.А., Кулдашев Н.А. Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 5-9.
15. Кулдашев Н. А. Органы внутренних дел как субъекты деликтных отношений //Третьи цивилистические чтения памяти профессора МГ Проиной. – 2021. – С. 111-114.
16. Kuldashv N. Tort liability issues for harm caused by the internal affairs bodies //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 8-14.
17. Кулдашев Н. Improvement of the legal regulation system of tort relations with the participation of internal affairs organs //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 199-208.
18. Кулдашев Н. Деликтных отношений при участии органов внутренних дел //Право и жизнь.–2019. – 2019. – Т. 2. – С. 80-87.

19. Кулдашев Н. Ўзбекистонда жамоат хавфсизлиги соҳасида давлатхусусий шерикликни ташкил этиш масалалари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
20. Норбутаев Э.Х. Проблемы эффективности правовых мер борьбы с преступностью (теория и практика) //Дис.... докт. юрид. наук. – 1991.
21. Охунов З., Қушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
22. Шагивалиев А.К. Места лишения свободы Киргизстана: история и современность'. – Бишкек, 2001.-С.101
24. Qushboqov, S. (2023). Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(2 Part 2), 49-52.
25. Шомансуров А.А. Муқобил жазо // Қонун ҳимоясида. -2002-№1.-В.31.
26. Қушбоқов Ш. Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.
27. Шамансуров.А.А. Законо дательное обеспечение уголовно исполнительной системы Республики Узбекистан. –Т.,2000. – С.6
28. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикасида Боланинг фуқаролиги билан боғлиқ масалаларни тартибга солувчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 38-43.
29. Юлдашев Д. «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида» ги қонуннинг ўзбекистон фуқаролигини олиш асослари ва шартларини белгиловчи айрим нормалари таҳлили //юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 26-31.
30. Юлдашев Д. Х. Теоретико-правовой анализ понятия паспортной системы //Евразийский Союз Ученых. – 2016. – №. 6-4 (27). – С. 30-32.
31. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини йўқотишга доир ишларни юритиш бўйича ҳуқуқий амалиёт натижалари таҳлили //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 1-6.
32. Khayitovich Y. D., Khurozovich N. E., Mamatovich K. K. Legal basis of solution of issues related to the citizenship of the republic of uzbekistan and prospects of their development //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – Т. 14. – №. 6.

33. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини тиклашга доир муносабатларни тартибга солувчи миллий қонунчилик нормаларини такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 8-13.
34. Шодиев А. Жазони ижро этиш тизимида амалга оширилаётган ислоҳатлар инсон қадрини юксалтиришдаги ўрини //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 12-14.

